

**Dissertazione presentata e consegnata all'Università La Sapienza di Roma –
insieme ad altre due previste - per il Corso di Perfezionamento in
Comunicazioni di Massa organizzato nell'Anno Accademico 1987- 1988
(Direttore del Corso Prof. M. Morcellini)**

R. Morelli

- ABSTRACT -

Studi di correlazione tra diffusione del mezzo televisivo e alcune variabili della società italiana tra il 1954 e il 1984.

Il problema della misurabilità degli "effetti a lungo termine" prodotti dai mass media su una società nel suo complesso sembra sfuggire ad ogni approccio di tipo metodologico-quantitativo.

Anche in questo, come in altri campi, le tecniche statistiche per la correlazione di dati, mediante funzioni non lineari, si mostrano di valido ausilio per ridurre la complessità di un primo approccio indagativo e possono fornire uno strumento per razionalizzare intuizioni altrimenti prive di "evidenza scientifica".

Il tentativo di misurare gli "effetti a lungo termine" mediante la correlazione fra i dati di diffusione del mezzo televisivo e alcune variabili individuate nella società italiana tra il 1954 (epoca del primo apparire della televisione nel nostro paese) e il 1984, pur razionalizzando alcune intuizioni e sensazioni diffuse nel "pubblico", non regge comunque ad una critica scientificamente fondata.

Emerge quindi "l'influenza" che il ricercatore esercita sui risultati della ricerca attraverso la scelta - che egli solo opera - della funzione correlatrice e viene a porsi così il problema della "liceità" circa l'applicabilità delle tecniche di correlazione alle scienze sociali in generale.

Rimane in ogni caso tracciato un quadro dell'evoluzione subita in un trentennio dalla società italiana tutta.

STUDI DI CORRELAZIONE TRA DIFFUSIONE DEL
MEZZO TELEVISIVO E ALCUNE VARIABILI DELLA
SOCIETA' ITALIANA TRA IL 1954 E IL 1984

I N D I C E

1. Gli obiettivi	Pag. 1
2. Le fonti dei dati e le metodologie utilizzate	" 3
3. Risultati e loro problematicità	" 11
4. Rilievi critici conclusivi	" 22

Tabelle:

- Tab. N. 1: Tabella per il calcolo degli indici in ciascun anno considerato
- Tab. N. 2: Tabella riassuntiva dei risultati

Grafici:

- Pos. N. 1: Scolarizzazione totale
- Pos. N. 2: Scolarizzazione femminile
- Pos. N. 3: Separazioni totali
- Pos. N. 4: Separazioni consensuali
- Pos. N. 5: Separazioni giudiziali
- Pos. N. 6: Totale matrimoni
- Pos. N. 7: Matrimoni religiosi
- Pos. N. 8: Matrimoni civili
- Pos. N. 9: Nascite
- Pos. N. 10: Delittuosità totale
- Pos. N. 11: Furti
- Pos. N. 12: Delitti contro la famiglia
- Pos. N. 13: Delinquenza minorile
- Pos. N. 14: Conflitti di lavoro
- Pos. N. 15: Consumi alimentari
- Pos. N. 16: Consumi non alimentari
- Pos. N. 17: Mobilità migratoria
- Pos. N. 18: Mobilità alberghiera
- Pos. N. 19: Mobilità extraalberghiera
- Pos. N. 20: Reddito pro-capite a prezzi costanti

I. Note	" 28
II. Bibliografia	" 29

1. Gli obiettivi

Nell'odierno variegato scenario della ricerca mass-mediologica gli interessi sembrano coagularsi sugli "effetti a lungo termine", i quali pongono problemi di "definizione", già prima di essere individuati e rivelati. La generale connotazione temporale e cumulativa che anche semanticamente caratterizza "gli effetti a lungo termine", non è certo scientificamente sufficiente a definirli. Come è stato altrove chiaramente dimostrato (1), solo la risposta alle seguenti domande-guida può produrre chiarezza su tali "effetti" in termini di "rappresentazioni sociali":

- che cosa induce l'effetto - su chi - rispetto a che cosa - con quale estensione temporale e culturale - con quale intenzionalità ed esclusività.

Nel seguito, invece, il problema che viene posto non è tanto quello degli "effetti" in termini di "rappresentazioni sociali", quanto quello delle "influenze" sui processi di "modernizzazione e sviluppo", ove però, interrogativi metodologici permangono ugualmente.

Pur limitandosi alle sole prime tre domande-guida, ci si ritrova, in caso di tentativo d'impostazione di una ricerca, di fronte a difficoltà crescenti man mano che si passa: dal singolo individuo alla società nel suo complesso, dalla specifica opinione o comportamento individuale alla cultura globalmente intesa.

Nella consapevolezza di tali difficoltà e

senza alcuna pretesa di "misurare" ciò che è notoriamente arduo ridurre in termini quantitativi, è nato il presente lavoro, che tenta di porre in correlazione la diffusione del mezzo televisivo in Italia, tra il 1954 (epoca del suo primo apparire nel nostro Paese) e il 1984, con alcuni diretti e indiretti indicatori di variabili sociali.

In sostanza, gli studi di correlazione che vengono proposti, nonostante facciano ricorso a metodi quantitativi, piuttosto che scoprire e misurare inaspettate realtà, le lasciano vagamente intravedere e i risultati che se ne ottengono meritano di essere problematicizzati, anziché essere assunti come rivelatori di fenomeni per i quali, talvolta, il semplice senso comune riesce a coglierne significati e nessi. Inoltre, in un momento in cui le teorie della comunicazione di massa hanno definitivamente privato di validità le pregresse impostazioni ipodermiche, che presuppongono schemi deterministici di tipo stimolo-risposta, rimarrà enfatizzato, semmai, il concetto di "influenza", ma con impostazione in toni probabilistici e certo senza la pretesa di portare un consistente contributo innovativo al dibattito in atto sul ruolo di costruttori di "senso", più che di "consenso", che svolgono messaggi e mezzi di comunicazione di massa.

In definitiva, più che uno studio compiuto ed esaustivo sulla diffusione del mezzo televisivo, rientra negli obiettivi del presente lavoro il porsi come occasione per alcuni spunti critici verso l'utilizzo dei metodi di correlazione nell'ambito della ricerca sociale e come occasione per un approccio all'eviden-

ziazione delle difficoltà che si frappongono all'idea di misurare eventuali influenze sui processi di "modernizzazione e sviluppo", prodotte da un mezzo di comunicazione di massa su una società nella sua globalità, mediante l'utilizzo di macro-indicatori di variabili sociali complesse.

2. Le fonti dei dati e le metodologie utilizzate

Sono stati utilizzati esclusivamente dati riportati sul "SOMMARIO DI STATISTICHE STORICHE 1926-1985" edito dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Sono state complessivamente svolte N. 20 analisi di correlazione, ciascuna identificata da un numero di posizione da 1 a 20. Per tutte le analisi di correlazione, tranne una (Pos. N. 20), è stata sempre assunta come variabile indipendente (X), rappresentativa in un dato anno della diffusione del mezzo televisivo in Italia, il numero degli abbonamenti televisivi, seppure con l'avvento dei networks e della generalizzazione dell'uso di apparecchi TV addizionali oltre il primo, il numero di abbonamenti non può essere più considerato inequivocabilmente rappresentativo dell'effettiva diffusione del mezzo. In realtà, come si accennerà in seguito, la variabile indipendente prescelta non è "isolabile" da altre pur numerose e pur tutte concomitanti nell'influenza sui processi di "modernizzazione e sviluppo". Ma, una simile ipotesi di isolabilità, per quanto astratta ed approssimata, è necessaria se si vuole giungere a qualche risultato senza passare attraverso analisi di correlazioni multiple, ove è già proble-

matico definire il numero di variabili da considerare. Questo, insieme ad altre carenze di fondo, di tipo metodologico, conduce a dover presentare i risultati in forma critica, specie per ciò che riguarda la tentazione di attribuire alle analisi di correlazione presentate una elevata capacità di individuare nessi di causa/effetto tra variabile dipendente (X) e variabile indipendente (Y) in presenza di elevato coefficiente di correlazione R. Il metodo di correlazione fa ricorso ai "minimi quadrati" che conduce al calcolo di un coefficiente di correlazione R compreso tra 0 (correlazione inesistente) e ± 1 (correlazione massima). Tutti i calcoli necessari sono stati eseguiti con un micro-computer e sia i programmi di calcolo (in Basic), sia i dati di dettaglio utilizzati, sono disponibili in separata appendice. Per la definizione delle variabili indipendenti (Y) si è proceduto secondo quanto di seguito descritto.

Sono state individuate quattro aree rilevanti: scuola, famiglia, società, economia; nell'ambito di ciascuna delle quali si è proceduto ad enucleare argomenti tali per cui i dati ISTAT fossero suscettibili di tradursi in indici sociologicamente significativi ai fini di una messa in relazione con il progressivo espandersi della diffusione TV a partire dal 1954. Cosicché sono stati ritenuti rilevanti per ciascuna area, sebbene con una certa dose di ineliminabile soggettività, i seguenti argomenti:

a) per la scuola:

- la scolarizzazione totale (maschi + femmine);
- la scolarizzazione femminile;

b) per la famiglia:

- il numero di separazioni legali, sia esse avvenute per comune accordo dei coniugi, sia esse disposte dal giudice per effetti di legge;
- il numero di matrimoni totali, evidenziando però l'incidenza di quelli celebrati con rito civile e quelli celebrati con rito religioso;

c) per la società:

- la delittuosità nel suo complesso, con particolare riferimento ai furti, ai delitti contro la famiglia, alla delinquenza minorile;
- la conflittualità nel mondo del lavoro;

d) per l'economia:

- i consumi delle famiglie, sia essi alimentari che non;
- la mobilità territoriale, sia essa migratoria che turistica;
- il reddito procapite.

In tal modo non si è certo esaurito l'elenco di quegli argomenti socialmente rilevanti sui quali la diffusione del mezzo televisivo, a partire dal suo primo apparire nel nostro Paese, ha potuto avere, anche a livello soggettivamente intuitivo, qualche influenza nei processi di "modernizzazione e sviluppo". Si è creduto, invece, di dimensionare un significativo campione di argomenti su cui saggiare la correlabilità in questione e che in ogni caso è in grado di fornire, pur in via di larga massima, uno spaccato dell'evoluzione della società italiana nel trentennio che va dal 1954 al 1984, evidenziando indici strettamente connessi a fenomeni di acculturazione, di stabilità o conflittualità familiare e sociale, di benessere economico.

Ciascuno degli argomenti ritenuto rilevante nell'ambito delle aree di indagine sociologica,

di cui ai precedenti punti a) - b) - c) - d), è stato oggetto (e tuttora lo è), di specifiche rilevazioni quantitative, dirette o indirette, da parte ISTAT, i cui dati sono disponibili nel sommario citato. Tali dati, salvo che in 3 casi su 20 (Pos. N. 3-4-5), non sono stati utilizzati direttamente, ma trasformati in indici secondo elaborazioni riportate in tabella N. 1, da cui si possono desumere: le formule impiegate per il calcolo degli indici stessi; la simbologia relativa; i valori assunti come base (base = 1 per Pos. N. 20; base = 100 per restanti posizioni); il periodo considerato. Cosicché, assumendo come valore base, per ogni elemento della formula impiegata, il valore rilevato dall'ISTAT nell'anno iniziale del periodo preso in esame, sono stati calcolati i valori di ciascun indice per tutti gli anni successivi. Gli indici così calcolati sono stati assunti come variabile dipendente (Y). In altri termini, per ognuno degli anni appartenenti al periodo preso in esame, si è venuti a disporre dei valori indici della diffusione del mezzo televisivo (D_t) che sono stati messi in correlazione con i corrispondenti altri valori indici da Pos. N. 1 a Pos. N. 19 ($J_t, J_f, S_t, \dots, T_m, T_a, T_e$).

Per ciò che riguarda Pos. N. 20, si è ritenuto che fosse prevalente l'effetto del reddito (indice Q_r) sulla diffusione del mezzo televisivo piuttosto che l'effetto, niente affatto trascurabile, di quest'ultima sull'incremento del reddito. Conseguentemente si è assunto Q_r come variabile indipendente (X) e D_t come variabile dipendente (Y).

Si ritiene che le formulazioni degli indici

siano di tipo semplice e perciò "selfexplaining", ma meritevoli dei seguenti rilievi:

- 1 - La formulazione degli indici di scolarizzazione (J_t e J_f) prende luogo dal tentativo di prescindere dal totale della popolazione scolastica o già scolarizzata e cerca, invece, di mettere in evidenza, anno per anno, l'orientamento della società nel suo complesso verso iter formativi a più elevato contenuto culturale. Pertanto, se un incremento $+\Delta$ della popolazione scolastica si distribuisce proporzionalmente nei diversi iter formativi, l'indice di un anno non cambia rispetto ai precedenti perché, fermi restando i processi selettivi e gli abbandoni, l'incremento $+\Delta$ darà luogo a "uscite" dal sistema scolastico proporzionalmente inalterate. Inoltre, per il modo in cui l'indice viene composto, potrebbe anche essere chiamato "indice di universitarizzazione". Infine, se si ricorresse al "plottaggio" in funzione del tempo e ad un'analisi del trend degli incrementi percentuali subiti dall'indice, a partire dal 1954, si scoprirebbe che la scolarizzazione è soggetta ad un fenomeno di "saturazione", in quanto gli incrementi percentuali, pur tra notevoli oscillazioni, tendono mediamente verso la diminuzione.
- 2 - Lì dove grandezze economiche sono entrate nella formazione degli indici ($C_a - C_n - Q_r$), si è dovuto ricorrere a correttivi ISTAT (valore della lira i), per tener conto di effetti inflat-

tivi che non permettono la comparazione di valori economici in termini correnti.

- 3 - Alcuni degli indici non tengono opportunamente conto dell'aumento di popolazione verificatosi nel periodo preso in considerazione. Tale aumento, che è in ogni caso non superiore al 15%, può nella realtà giocare un ruolo di amplificatore o attenuatore di quei fenomeni, riportati tra i risultati, in crescita o in diminuzione.

I programmi di calcolo disponibili della funzione correlatrice riguardavano:

- un'equazione lineare del tipo: $(Y) = A + B(X)$;
- un'equazione parabolica del tipo: $(Y) = A + B(X) + C(X)^2$;
- un'equazione esponenziale del tipo: $(Y) = A^{(X)}$,
oppure: $(Y) = B \cdot C^{A(X)}$;
- un'equazione iperbolica equilatera del tipo:
 $(Y) = A + \frac{B}{(X)}$;

ma, la funzione correlatrice è stata sempre scelta dopo esame visivo dello "scatter" dei dati ed è stato possibile risolvere praticamente ogni esigenza con l'utilizzo di un'equazione lineare o parabolica. Tale scelta, ovviamente orientata alla ottimizzazione della correlazione, non può che costituire argomentazione critica dopo la presentazione dei risultati.

Nel caso di impiego di equazione lineare, il coefficiente di correlazione, in base al metodo dei minimi quadrati, è stato calcolato nel modo seguente:

$$R = \frac{N \cdot \Sigma[(X) \cdot (Y)] - \Sigma(X) \cdot \Sigma(Y)}{\sqrt{\{N \cdot \Sigma(X)^2 - [\Sigma(X)]^2\} \cdot \{N \cdot \Sigma(Y)^2 - [\Sigma(Y)]^2\}}}$$

mentre nel caso di equazione parabolica, il coefficiente di correlazione è stato così calcolato:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\Sigma[(Y) - A - B(X) - C(X)^2]^2}{\Sigma[(Y) - \frac{\Sigma(Y)}{N}]^2}}$$

tenendo conto che in entrambi i casi:

N = numero delle coppie dei dati sottoposti a correlazione;

(X), (Y) = valori assunti rispettivamente dalla variabile indipendente e da quella dipendente;

A, B, C = valori dei coefficienti della retta o parabola di regressione, ricavati nel modo seguente:

I) - nel caso di equazione lineare:

$$A = \frac{\Sigma(Y) \cdot \Sigma(X)^2 - \Sigma(X) \cdot \Sigma[(X) \cdot (Y)]}{N \cdot \Sigma(X)^2 - [\Sigma(X)]^2} ;$$

$$B = \frac{N \cdot \Sigma[(X) \cdot (Y)] - \Sigma(X) \cdot \Sigma(Y)}{N \cdot \Sigma(X)^2 - [\Sigma(X)]^2} ;$$

II) - nel caso di equazione parabolica:

$$A = \frac{\Sigma(Y) \cdot \Sigma(X)^2 \cdot \Sigma(X)^4 + \Sigma(X) \cdot \Sigma(X)^3 \cdot \Sigma[(X)^2 \cdot (Y)] + \Sigma(X)^2 \cdot \Sigma[(X) \cdot (Y)] \cdot \Sigma(X)^3 - [\Sigma(X)^2]^2 \cdot \Sigma(X)^3 - [\Sigma(X) \cdot \Sigma(Y) - \Sigma(X) \cdot \Sigma(X) \cdot (Y)] \cdot \Sigma(X)^4}{K};$$

$$B = \frac{N \Sigma[(X)(Y)] \cdot \Sigma(X)^4 + \Sigma(Y) \cdot \Sigma(X)^3 \cdot \Sigma(X)^2 + \Sigma(X)^2 \cdot \Sigma(X) \cdot \Sigma[(X)^2 \cdot (Y)] - [\Sigma(X)^2]^2 \cdot \Sigma[(X) \cdot (Y)] - N \Sigma(X)^3 \cdot \Sigma[(X)^2 \cdot (Y)] - \Sigma(Y) \cdot \Sigma(X) \cdot \Sigma(X)^4}{K};$$

$$C = \frac{N \Sigma(X)^2 \cdot \Sigma(X)^2 \cdot (Y) + \Sigma(X) \cdot \Sigma[(X)(Y)] \cdot \Sigma(X)^2 + \Sigma(Y) \cdot \Sigma(X) \cdot \Sigma(X)^3 - [\Sigma(X)^2]^2 \cdot \Sigma(Y) - N \cdot \Sigma[(X)(Y)] \cdot \Sigma(X)^3 - [\Sigma(X)]^2 \cdot \Sigma[(X)^2 (Y)]}{K};$$

$$K = N \cdot \Sigma(X)^2 \cdot \Sigma(X)^4 + 2 \cdot \Sigma(X) \cdot \Sigma(X)^2 \cdot \Sigma(X)^3 - [\Sigma(X)^2]^3 - N \cdot [\Sigma(X)^3]^2 - [\Sigma(X)]^2 \cdot \Sigma(X)^4$$

Sulla base dei criteri sopra esposti, sono stati quindi trovati, per ciascuna delle 20 analisi di correlazione, i coefficienti dell'equazione della retta o parabola di regressione (ovvero la loro espressione matematica) e il coefficiente di correlazione R . Quest'ultimo però non è, da solo, sufficientemente rappresentativo dell'accostamento dei dati alla curva o retta di regressione trovata. Pertanto, accanto ad esso, è stato calcolato l'errore massimo percentuale che si commette nell'assumere valida la funzione di regressione in vece dei dati reali. In tal modo si potrà parlare di un elevato grado di significatività della correlazione, solo in presenza di un elevato coefficiente di correlazione e, al tempo stesso, di un basso errore massimo percentuale.

3. Risultati e loro problematicità

I risultati di tutte le correlazioni eseguite sono riepilogati nella tabella N. 2. Attraverso il numero di posizione, identificativo di ciascuna analisi sviluppata, è possibile risalire al relativo grafico ove la correlazione appare visivamente in maniera immediata, sia per ciò che riguarda l'accostamento dei dati alla funzione di regressione, sia per ciò che riguarda l'errore massimo conseguente. In tutti i grafici, i dati reali sono rappresentati da punti, uniti tra loro da una linea a tratto

sottile che forma una spezzata, mentre la retta o parabola di regressione sono rappresentate da una più grossa linea tratteggiata, la cui equazione matematica è riportata nella tabella N. 2, insieme ai valori del coefficiente di correlazione R e dell'errore massimo percentuale.

In base ai criteri esposti alla fine del precedente paragrafo, si può dire che soltanto per le posizioni N. 1-2-4-6-7-9-12-15-18-19, si può parlare di una elevata significatività della correlazione, in quanto si è in presenza di elevato coefficiente di correlazione e, al tempo stesso, di un relativamente basso errore massimo percentuale. Pertanto, ignorando per un momento i rilievi critici di cui al paragrafo che segue, si incorre nella tentazione di affermare che la progressiva diffusione del mezzo televisivo in Italia ha influito:

- sull'aumento della scolarizzazione in generale e su quella femminile in particolare;
- sull'aumento della percentuale di separazioni consensuali, ovvero di quelle avvenute per comune consenso dei coniugi interessati e non per disposizione dell'autorità giudiziaria;
- sull'andamento prima crescente e poi decrescente dei matrimoni totali (civili + religiosi) e sulla diminuzione dei matrimoni religiosi;
- sull'andamento prima crescente e poi decrescente delle nascite;
- sul numero di delitti compiuti contro la famiglia o quanto meno sul far affiorare la capacità di

denunciare tali delitti;

- sulla diminuzione della spesa per consumi alimentari;
- sulla mobilità territoriale, verso esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, o, in altri termini, sulla mobilità turistica.

Analogamente nasce la tentazione di negare che la progressiva diffusione del mezzo televisivo in Italia abbia avuto qualche influenza:

- sulla diminuzione di separazioni giudiziali, cioè disposte dalla autorità giudiziaria;
- sull'aumento dei matrimoni civili;
- sull'aumento della delittuosità in generale e in particolare sull'aumento dei furti;
- sulla diminuzione della delinquenza minorile;
- sull'andamento prima crescente e poi decrescente della conflittualità nel mondo del lavoro;
- sull'aumento della spesa per consumi non alimentari;
- sulla diminuzione dell'emigrazione;
- sul fatto che il reddito è una determinante della diffusione del mezzo televisivo e viceversa, il mezzo televisivo è una componente per la formazione del reddito.

Così come è facile trovare ragioni, seppure a livello soggettivo, per razionalizzare la plausibilità del primo gruppo di affermazioni riguardanti le influenze esercitate dalla diffusione del mezzo televisivo (che parrebbero provate dai criteri di correlazione adottati), è altrettanto facile trovare ragioni analoghe per demolire i contenuti

del secondo gruppo di negazioni riguardanti le medesime influenze. Ma, pur ammesso che le analisi di correlazione proposte, diano per scontata "staticamente" la presenza di un'influenza certa sulle variabili sociali individuate, rimane comunque costante l'incapacità del metodo utilizzato a fornire una misura non arbitraria di detta influenza, ovvero una misura di quanto essa incida caso per caso.

I modelli comportamentali propagati dalla televisione nella società, sin dal suo primo apparire, hanno certo contribuito ad orientare la società stessa e la sua cultura, ma ciò che è problematico misurare è l'entità dell'effetto. La caduta delle forme dialettali e l'avvicinamento di ogni gruppo regionale all'idioma nazionale, sia a livello di lingua parlata che scritta, rientra senz'altro tra gli effetti prodotti dal mezzo televisivo, alla stessa stregua dell'effetto dei maggiori consumi culturali nel senso più ampio del termine. E come si può negare che questo, insieme alla diffusione di immagini positive riguardanti figure altamente professionalizzate e dai ruoli "dominanti" in una società in evoluzione, non abbia spinto sull'acceleratore della scolarizzazione? Parimenti è suscettibile di essere razionalizzato sia il crollo dei matrimoni religiosi, sia l'aumento delle separazioni legali (civili o giudiziali che siano), da un lato attraverso il declino di un certo tipo di televisione "pedagogica", imperniata anche sulla "sacralità" della famiglia, dall'altro con l'avvento dei networks,

che possono aver contribuito ad accelerare i già presenti fenomeni di malintesa "laicizzazione" della società, sempre più aperta ai valori femministi di indipendenza, di autodirezione, di impegno civile quale alternativa ad una mono-tona ed unidimensionale vita familiare. Ragioni analoghe a quelle sopra esposte, possono anche ben servire alla plausibilità dell'influenza sulla caduta dei matrimoni in generale e delle nascite, che mostrano andamenti simili e che comunque risentono della propagazione di modelli consumistici di fatto alternativi alla vita di coppia, su cui è difficile immaginare l'estraneità del mezzo televisivo.

L'influenza di tale mezzo sulla diminuzione dei consumi alimentari e, in maniera più blanda, sull'aumento di quelli non alimentari, che sembra apparire dalle correlazioni, pur se a prima vista contrasta con l'immagine di una pubblicità televisiva incalzante, che tenta di spingere verso immotivati consumi, è in realtà confortata da una tendenza internazionale dei paesi industrializzati i quali, superata la fase dei "bisogni primari", si orientano verso il voluttuario. A bene indagare, poi, il mondo del lavoro non è certo immune agli stimoli che gli pervengono dal mezzo televisivo, ma ha le sue regole, le sue scadenze e difficilmente è da ritenere seriamente esposto ad influenze significative, per ciò che riguarda la conflittualità, sebbene negli ultimi tempi, un crescente spirito corporativo e una generale decadenza di norme di

auto-regolamentazione possono aver esposto il mondo del lavoro agli effetti di cassa di risonanza per scottanti problemi sociali cui il mezzo televisivo si presta.

Anche per quanto concerne le influenze della diffusione del mezzo televisivo sulla delittuosità e sulla mobilità territoriale, pure nei vari segmenti specifici, si può ricorrere alla ricerca di una plausibilità soggettivamente razionalizzabile, fermo restando il problema dell'incommensurabilità dell'influenza. In via ipotetica si può pensare che la proposizione televisiva di modelli comportamentali consumistici, accompagnati a personalità con atteggiamenti sempre vincenti e dominanti, a torto o a ragione attraverso la forza o la prepotenza, possono avere avuto un ruolo di riferimento per schemi imitativi da parte dei minori e possono aver sviluppato pressioni psicologiche, nei confronti di classi meno abbienti, verso un impermissibile consumo non altrimenti raggiungibile se non attraverso "illeciti metodi di acquisizione della proprietà".

La mobilità territoriale alberghiera ed extra-alberghiera, poi, può trovare facilmente giustificazione alle sue prospettate connessioni con il mezzo televisivo, se solo si pensa al bombardamento pubblicitario sul consumo di vacanze, cui sono stati soggetti gli Italiani negli ultimi anni; senza, peraltro, considerare le rubriche televisive "specializzate", che hanno trovato fioritura in

un particolare momento, allorché alla "vacanza di massa" veniva proposta una "vacanza alternativa" alla riscoperta della natura e dell'avventura. Infine, come si può affermare con certezza che gli esodi vacanzieri, estivi, pasquali o natalizi, dei quali si è puntualmente spettatori grazie alla televisione, non abbiano indotto nel sub-conscio collettivo una sorta di concorrenza alla "scalata sociale" sulla base dell'inconfessabile equazione "consumo di vacanze = acquisizione di status", valida nell'ambito dei gruppi di appartenenza?

Una serie di considerazioni tutt'altro che trascurabili sono, poi, possibili specie se ci si riferisce ai grafici delle correlazioni sviluppate. A titolo di esempio se ne riportano, qui di seguito, solo alcune:

- Nella correlazione tra reddito e diffusione del mezzo televisivo (Pos. 20) si può notare che anche nei punti singolari di recessione o stagnazione economica (lì dove il reddito diminuisce o non cresce affatto) si registra comunque un aumento della diffusione, la quale evidenzia una certa "rigidità della domanda" di televisione e quindi la considerazione generale del mezzo televisivo quale bene di necessità non più secondaria. Inoltre, sebbene la correlazione sia stata risolta in termini lineari, una correlazione di tipo curvilineo avrebbe potuto meglio rendere conto dell'effetto di "saturazione" della diffusione del mezzo, prodotto da ulteriori espansioni del

reddito, effetto però che è solo apparente in quanto fondandosi sul numero di abbonamenti televisivi, viene trascurata l'effettiva espansione del mezzo stesso dovuta alla diffusione, ormai in ogni famiglia italiana, di apparecchi televisivi addizionali oltre al primo. Tale argomento è meritevole di approfondimenti ulteriori poiché, attraverso un'operazione di inversione delle variabili, può venire a configurarsi l'ipotesi che ciò che è stato più sopra chiamato "saturazione", nasconda in realtà la possibilità che quote incrementali di diffusione (anche di televisori addizionali oltre il primo) hanno notevole influenza sulla formazione del reddito complessivo. Plausibilmente, questo è spiegabile non soltanto attraverso un sempre più universale uso della pubblicità televisiva e adozione di modelli comportamentali di consumo che stimolano la domanda globale, ma anche attraverso l'utilizzo del mezzo quale sistema informativo in tempo quasi-reale per fatti economici, industriali, politici e finanziari, che hanno diretta rilevanza sugli aggregati macro-economici dell'economia nazionale.

- L'abnorme crescita mostrata dalla correlazione con il numero totale di separazioni (Pos. 3), la cui significatività può anche essere confutata da un relativamente recente cambiamento della legislazione e del costume nel Paese, è accompagnata, di pari passo, da una diminuzione delle separazioni giudiziali (Pos. 5) e da un aumento di

quelle consensuali (Pos. 4). In questo caso la diffusione del mezzo televisivo si configura come fondamentale componente di una crescita civile dei comportamenti coniugali davanti alla dolorosa constatazione dell'impossibilità nel proseguire una vita di coppia, che non più forzatamente il giudice deve decretare, ma che, responsabilmente, seppur dolorosamente, decretano gli interessati.

- La significatività della correlazione con la scolarizzazione (Pos. 1 e 2) è evidenziata non solo dagli alti coefficienti di correlazione e dai bassi errori di scostamento, ma anche dal fatto che essa è confermata sia per la scolarizzazione totale che per quella femminile, dove le coincidenze si verificano anche a livello morfologico dei relativi diagrammi di scatter. Tali coincidenze mostrano inoltre come la scolarizzazione totale sia stata determinata essenzialmente da quella femminile, sulla quale le influenze del mezzo televisivo devono aver avuto un maggiore ruolo che la rende meritevole di più accurati approfondimenti.

In linea generale, se è vero che i messaggi mediatici, allorché individualmente elaborati, possono contribuire alla costruzione di senso della realtà e alla strutturazione della propria identità, c'è da chiedersi se taluni modelli comportamentali che dai messaggi emergono non siano in qualche misura sempre più frequentemente interiorizzati

attraverso acritica imitazione da parte di individui sempre più anonimi, in una società sempre più in preda a mancanza di riferimenti e crisi di valori, al di là della mera crescita economica. Di sicuro la proposizione ad una vasta audience di un nuovo modello comportamentale, poco o non conosciuto prima, non conduce immediatamente alla sua accettazione solo perché arriva dall'autorevolezza di uno dei media (anche se è il "medium per eccellenza"); certo, però, essa induce a "normalizzare" il modello stesso agli occhi dei pubblici, almeno nel senso statistico del termine, ovvero della frequenza da quei pubblici prefigurata, in quanto il salto dall'inesistente all'esistente è infinitamente grande. Con ciò non si vuole certo sostenere "l'apologia dell'ignoranza", ma solo spingere al limite estremo una tendenza, per dimostrare che la ripetizione e la riproposizione (non importa quanto in forma critica) di modelli relativamente nuovi di comportamento, rinforzano gli stimoli "normalizzanti", ovvero possono indurre in situazioni di anomia una sorta di accettazione-assuefazione a quel modello stesso. Può, così, venire ad aprirsi un varco nella psiche individuale e collettiva per dare spazio, lentamente ma progressivamente, alla tolleranza verso i nuovi atteggiamenti comportamentali, verso la demolizione degli eventuali miti e tabù che li caratterizzavano ed infine verso la loro condivisione e introiezione.

Ma, tutte le razionalizzazioni sin qui

operate per rendere conto della plausibilità delle influenze, che i proposti studi di correlazione sembrano far emergere, tra diffusione del mezzo televisivo e aree sociologiche rilevanti, non possono che essere ipotesi di lavoro da sottoporre a verifica con rigore scientifico e metodica da elaborare caso per caso. Tali ipotesi, infatti, così come formulate, restano solo dei tentativi inferenziali che più che provare dei nessi di causa-effetto indicano la loro non escludibilità. La sociologia ci ha da tempo abituati ad immagini evolutive della società ove un groviglio di variabili, non sempre enucleabili e controllabili rispetto alle altre, sono suscettibili di reciproche influenze ed interazioni, tali per cui i risultati finali di ogni evoluzione sono necessariamente il prodotto di interdipendenze complesse dalle connotazioni probabilistiche e non deterministiche. In sostanza, nei casi in esame, si ricade nel problema della "esclusività", cui si è accennato tra le domande-guida poste all'inizio riguardanti la possibilità di individuazione degli effetti a lungo termine e sembra dover giungere alla conclusione che: a livello di macro-aggregati è difficile, se non impossibile, individuare controllabili variabili sociali nell'ambito delle molteplici interazioni cui esse sono soggette e porle in relazione diretta con agenti mass-mediologici. Ma, se da un lato sarebbe scientificamente riprovevole dare valore di evidenza statistica agli studi proposti, non sarebbe certo più

condivisibile, magari in nome della scienza, ridurre gli alti coefficienti di correlazione trovati e i corrispondenti bassi errori di scostamento a pura coincidenza matematica. Si passerebbe, inammissibilmente, dalla discutibile negazione del possibilismo indagativo sulla causalità degli effetti a livello macro, all'affermazione della certezza non provabile della loro casualità.

4. Rilievi critici conclusivi

In aggiunta alle argomentazioni di carattere teorico verso i risultati ottenuti, che già rendono aleatoria, senza però escluderla, ogni ipotesi di causa-effetto tra le variabili prese in considerazione, si è ritenuto doveroso formularne di seguito alcune altre di stampo più prettamente metodologico.

Come è noto, nelle scienze naturali i fenomeni che presentano tra loro una relazione biunivoca di causa-effetto mostrano in laboratorio una straordinaria riproducibilità dei risultati, tale che se i dati di laboratorio vengono sottoposti ad analisi di correlazione, utilizzando le funzioni matematiche che la teoria, attraverso sue vie, assume come rappresentative del nesso causale tra i fenomeni considerati, si ottiene un coefficiente di correlazione in valore assoluto pari a 1 ed un errore di scostamento pari a zero (o almeno deviazioni da tali valori che rientrano negli errori

caratteristici della situazione sperimentale). Viceversa, allorché il nesso causa-effetto è inesistente il coefficiente di correlazione è zero (o almeno tendente a zero) e gli errori di scostamento sono massimi.

Con il passare del tempo le analisi di correlazione, specie quelle di tipo lineare, si sono estese ad ogni campo indagativo, dal marketing alla biometria, al punto che qualche studioso è giunto a parlare della nostra epoca come statisticamente caratterizzata da "linearite", ovvero dalla tendenza a correlare "tutto" in forma lineare. Inoltre, in assenza di una funzione teorica, ricavata per altra via, che esprimesse i nessi causali tra fenomeni intuitivamente interdipendenti, seppure in forma parziale, è invalso l'uso di assumere le funzioni correlatrici (curve o rette di regressione) come "leggi approssimate" dei fenomeni presi in considerazione e il coefficiente di correlazione, insieme all'errore di scostamento, sono divenuti non tanto misura del grado di accostamento della "legge" trovata rispetto ai dati sperimentali, quanto "prova" scientifica dell'esistenza di nessi causa-effetto. Una simile abitudine, seppure giustificata dal fatto che è meglio disporre di una "legge" approssimata che non disporre affatto, espone a rischi cognitivi di fondo specie lì dove, come nel caso delle scienze sociali, le variabili che si prendono in considerazione per una correlazione non sono sempre né sempre tutte perfettamente isola-

bili e controllabili, ma possono essere una influente sull'altra non solo in maniera diretta, ma anche indirettamente, attraverso la mediazione di ulteriori variabili esterne escluse dall'analisi. Inoltre, come è avvenuto nel caso del presente lavoro, la funzione correlatrice, scelta volta per volta, dopo esame visivo dello scatter dei dati, viene selezionata, fra una serie di funzioni disponibili, in maniera tale da ottimizzare la correlazione, ovvero in modo da avere alto coefficiente di correlazione e basso errore di scostamento. In tal modo l'aprioristica scelta della funzione correlatrice, senza che essa sia giustificata nella sua forma da indipendenti analisi teoriche che ne autorizzino l'assunzione, rischia di divenire un puro gioco matematico orientato all'ottenimento dei risultati "desiderati". Così, ad esempio, in una correlazione a due variabili (X) , (Y) , di fronte ad uno scatter dei dati di estesa forma circolare, che è tradizionalmente la negazione dell'esistenza di un nesso tra (X) e (Y) , un esperto matematico potrebbe (in linea teorica) trovare, con il metodo dei minimi quadrati, le equazioni per risolvere la correlazione mediante una funzione a spirale di passo opportuno, che, partendo dal centro dello scatter circolare, si estenda verso la periferia e giunga in tal modo a minimizzare lo scostamento tra dati disponibili e funzione correlatrice. Il risultato sarebbe quindi un elevato coefficiente di correlazione ed un basso errore di scostamento che in assenza di ogni altra

evidenza contraria potrebbero essere assunti come "prova statistica" dell'esistenza di nessi causa-effetto tra (X) e (Y), pur in presenza di scatter circolare dei dati.

In definitiva si vuole qui richiamare l'attenzione non solo sul già accennato problema della "esclusività" degli effetti, che permane di difficile superamento, ma anche e soprattutto avvertire che in generale una analisi di correlazione può misurare il nesso, anche parziale, di causa-effetto tra due variabili se, e solo se, esso è già provato per altra via, ma non può certo di per sé costituire prova inconfutabile dell'esistenza del nesso in questione in assenza di una verifica indipendente attraverso percorsi teorici alternativi.

Qualora, poi, nonostante le precisazioni sin qui messe a fuoco, sulla base dei dati disponibili e delle funzioni trovate si volesse far ricorso ad una valutazione del trend, bisognerebbe tenere conto di alcuni aspetti salienti. La diffusione del mezzo televisivo in Italia è stata qui resa sinonimo del numero di abbonamenti televisivi, i quali mostrano che, pur registrandosi ancora oggi modestissimi incrementi, la diffusione del mezzo è da ritenersi conclusa nella metà degli anni '70. A titolo di esempio basti gettare uno sguardo ai seguenti dati, ricavati dalla Tav. 5.3 del Sommario ISTAT di Statistiche Storiche 1926-1985:

ANNO	N. DI ABBONAMENTI TELEVISIVI
1954	88.118
1964	5.215.503
1974	11.816.407
1984	13.951.161

Quasi in concomitanza con la pratica conclusione della diffusione del mezzo, nascevano i networks e si registravano nel Paese, in conseguenza anche di battaglie in atto o precedentemente condotte, radicali cambiamenti di abitudini, di orientamenti valoriali, di cultura in genere. Divorzio; aborto; cambiamento del diritto di famiglia; inclinazione dell'autorità giudiziaria a considerare maggiormente la delinquenza (non solo minorile) come prodotto di determinanti socio-economiche oltre che caratteriali; maggiore propensione dei singoli e delle famiglie a denunciare delitti subiti e tradizionalmente coperti da inconfessabili pudori, vergogne, tabù; sono tutti fatti concreti entro cui devono essere lette le proposte analisi di correlazione e quindi da considerare per una eventuale estrapolazione del trend, depurando certe tendenze da evoluzioni di origine inerziale. Ma, ogni approfondimento sarebbe vano se la diffusione del mezzo non venisse riportata ai suoi valori effettivi, tenendo conto non solo del largo uso, in ogni gruppo familiare, di televisori addizionali oltre al primo,

ma del loro effettivo impiego nelle diverse fasce orarie e della ricettibilità media di ciascuna emittente su tutto il territorio nazionale.

Si dovrebbe, in sostanza, passare da un generico concetto di diffusione del mezzo televisivo, al concetto di penetrazione effettiva del mezzo televisivo, statisticamente definibile incrociando i dati dell'offerta globale e della domanda globale di televisione nel senso più ampio del termine.

E' trascorso ormai quasi un trentennio dai primi albori della televisione in questo Paese e oltre un decennio dai primi passi mossi dai networks. E', quindi, epoca di bilanci non soltanto per uno studio degli effetti o delle influenze prodotte in rapporto ai contenuti diffusi, ma anche e soprattutto agli sconvolgimenti che, nel bene e nel male, il mezzo televisivo ha causato. Chiunque si porrà lungo questa via non potrà che essere erede di quel maestro che è Marshall Mc Luhan il quale, con ostinazione, non si è mai stancato di ripetere che per una società globalmente intesa: "il medium è il messaggio" (2).

TABELLE CITATE NEL TESTO

TABELLA n. 1

POS. N.	INDICE	FORMULA PER IL CALCOLO DELL' INDICE	SIMBOLOGIA NELLA FORMULA	PERIODO	VALORI BASE
				X compreso tra....	
1	$J_t = \frac{(\frac{5}{17}e + \frac{8}{17}m + \frac{11}{17}p + \frac{13}{17}t + \frac{14}{17}g + \frac{15}{17}l + \frac{16}{17}r + u) \cdot 100}{e+m+p+t+g+l+r+u}$		e = totale licenziati di scuola elementare nell'anno X m = " " " " media " " " p = " " " " istit. profess. " " " t = " " " " tecnico " " " g = " " " " magist. " " " l = " " " " liceo " " " r = " " " " istit. d'arte " " " u = " " " " laureati " " "	1954÷1984	valori desunti, per ciascun anno X considerato, da TAV. 4.5 e 4.6 del SOMMARIO ISTAT DI STATISTICHE STORICHE 1926÷1985 (valori totali maschi + femmine).
2	$J_f =$ come per pos. 1		come per pos. 1, ma riferito solo a "femmine" anziché al totale "maschi + femmine"	1954 ÷ 1984	come per pos. 1 (ma valori per sole femmine)
3	$S_t = S_{t_x}$		S_{t_x} = numero totale di separazioni nell'anno X	1954÷1984	valori desunti da TAV. 2.8 del SOMMARIO ISTAT
4	$S_c = S_{c_x}$		S_{c_x} = percentuale di separazioni consensuali rispetto al totale (S_t) nell'anno X	1954÷1984	come per pos. 3
5	$S_g = S_{g_x}$		S_{g_x} = percentuale di separazioni giudiziali rispetto al totale (S_t) nell'anno X	1954÷1984	come per pos. 3
6	$M_t = \frac{M_{t_x}}{M_{t_0}} \cdot 100$		M_{t_0} = totale matrimoni nel 1954 M_{t_x} = totale matrimoni nell'anno X	1954÷1984	M_{t_0} = 359.911 desunto da TAV. 2.9 del SOMMARIO ISTAT
7	$M_r = \frac{M_{r_x}}{M_{r_0}} \cdot 100$		M_{r_0} = matrimoni religiosi nel 1954 M_{r_x} = matrimoni religiosi nell'anno X	1954÷1984	M_{r_0} = 351.267 desunto da TAV. 2.9 del SOMMARIO ISTAT
8	$M_c = \frac{M_{c_x}}{M_{c_0}} \cdot 100$		M_{c_0} = matrimoni civili nel 1954 M_{c_x} = matrimoni civili nell'anno X	1954 ÷ 1984	M_{c_0} = 8.644 desunto da TAV. 2.9 del SOMMARIO ISTAT
9	$N_a = \frac{N_{a_x}}{N_{a_0}} \cdot 100$		N_{a_0} = totale nascite nel 1954 N_{a_x} = totale nascite nell'anno X	1954 ÷ 1984	N_{a_0} = 870.689 desunto da TAV. 2.14 del SOMMARIO ISTAT
10	$K_t = \frac{K_{t_x}}{K_{t_0}} \cdot 100$		K_{t_0} = totale delitti denunciati nel 1954 per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato azione penale K_{t_x} = totale delitti denunciati nell'anno X per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato azione penale	1954÷1984	K_{t_0} = 1658,9 (quoziente per 100.000 abitanti) desunto da TAV. 6.15 del SOMMARIO ISTAT
11	$K_f = \frac{K_{f_x}}{K_{f_0}} \cdot 100$		K_{f_0} = furti denunciati nel 1954 per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato azione penale K_{f_x} = furti denunciati nell'anno X per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato azione penale	1954÷1984	K_{f_0} = 520,9 (quoziente per 100.000 abitanti) desunto da TAV. 6.15 del SOMMARIO ISTAT
12	$K_o = \frac{K_{o_x}}{K_{o_0}} \cdot 100$		K_{o_0} = delitti contro la famiglia denunciati nel 1954 per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato azione penale K_{o_x} = delitti contro la famiglia denunciati nell'anno X per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato azione penale	1954 ÷ 1984	K_{o_0} = 41,3 (quoziente per 100.000 abitanti) desunto da TAV. 6.15 del SOMMARIO ISTAT
13	$K_m = \frac{K_{m_x}}{K_{m_0}} \cdot 100$		K_{m_0} = presenti negli istituti di pena per minorità fine 1954 K_{m_x} = presenti negli istituti di pena per minorità a fine dell'anno X	1954÷1984	K_{m_0} = 4548 desunto da TAV. 6.15 del SOMMARIO ISTAT
14	$F_o = \frac{(A_x/B_x)}{(A_0/B_0)} \cdot 100$		A_0 = ore di lavoro perse in conflitti di lavoro nel 1954 B_0 = totale occupati "dipendenti" nel 1954 A_x = ore di lavoro perse in conflitti di lavoro nell'anno X B_x = totale occupati "dipendenti" nell'anno X	1954÷1984	A_0 = 43.014 · 10 ³ B_0 = 40.898 · 10 ³ desunti rispettivamente da TAVV. 7.11 e 7.6 del SOMMARIO ISTAT
15	$C_a = \frac{(C_{a_x} \cdot i_x)}{(C_{a_0} \cdot i_0)} \cdot 100$		C_{a_0} = spesa media mensile in lire correnti, per famiglia per consumi alimentari e bevande nel 1973 i_0 = valore della lira nel 1973 C_{a_x} = spesa media mensile, in lire correnti, per famiglia per consumi alimentari e bevande nell'anno X i_x = valore della lira nell'anno X (in lire 1973)	1973÷1984	C_{a_0} = 91.471 i_0 = 1 desunti rispettivamente da TAVV. 19.1 e 16.10 del SOMMARIO ISTAT
16	$C_n = \frac{(C_{n_x} \cdot i_x)}{(C_{n_0} \cdot i_0)} \cdot 100$		C_{n_0} = spesa media mensile in lire correnti, per famiglia per consumi non alimentari nel 1973 i_0 = valore della lira nel 1973 C_{n_x} = spesa media mensile, in lire correnti, per famiglia per consumi non alimentari nell'anno X i_x = valore della lira nell'anno X (in lire 1973)	1973÷1984	C_{n_0} = 254.210 i_0 = 1 desunti rispettivamente da TAVV. 19.2 e 16.10 del SOMMARIO ISTAT
17	$T_m = \frac{T_{m_x}}{T_{m_0}} \cdot 100$		T_{m_0} = totale espatriati nel 1954 T_{m_x} = " " " nell'anno X	1954÷1984	T_{m_0} = 250.925 desunto da TAV. 2.27 del SOMMARIO ISTAT
18	$T_a = \frac{(T_{a_x} - S_{a_x})}{(T_{a_0} - S_{a_0})} \cdot 100$		T_{a_0} = totale presenze in esercizi alberghieri nel 1958 S_{a_0} = stranieri presenti in esercizi alberghieri nel 1958 T_{a_x} = totale presenze in esercizi alberghieri nell'anno X S_{a_x} = stranieri presenti in esercizi alberghieri nell'anno X	1958 ÷ 1984	T_{a_0} = 66.318 · 10 ³ S_{a_0} = 23.635 · 10 ³ desunti da TAV. 12.6 del SOMMARIO ISTAT
19	$T_e = \frac{(T_{e_x} - S_{e_x})}{(T_{e_0} - S_{e_0})} \cdot 100$		T_{e_0} = totale presenze in esercizi extra-alberghieri nel 1958 S_{e_0} = stranieri presenti in esercizi extra-alberghieri nel 1958 T_{e_x} = totale presenze in esercizi extra-alberghieri nell'anno X S_{e_x} = stranieri presenti in esercizi extra-alberghieri nell'anno X	1958 ÷ 1984	T_{e_0} = 43.687 · 10 ³ S_{e_0} = 3207 · 10 ³ desunti da TAV. 12.7 del SOMMARIO ISTAT
20	$Q_r = \frac{(Q_{r_x} \cdot i_x)}{(Q_{r_0} \cdot i_0)}$		Q_{r_0} = reddito per abitante, a prezzi correnti, nel 1954 i_0 = valore della lira nel 1954 (in lire 1980) Q_{r_x} = reddito per abitante, a prezzi correnti, nell'anno X i_x = valore della lira nell'anno X (in lire 1980)	1954÷1984	Q_{r_0} = 257,9 · 10 ³ i_0 = 6,4090 desunti rispettivamente da TAVV. B.13 e 16.10 del SOMMARIO ISTAT
	$D_t = \frac{D_{t_x}}{D_{t_0}}$ (PER POS. DAN.1 AN.20)		D_{t_0} = numero di abbonamenti televisivi nel 1954 D_{t_x} = numero di abbonamenti televisivi nell'anno X	1954 ÷ 1984	D_{t_0} = 88.118 desunto da TAV. 5.3 del SOMMARIO ISTAT

TABELLA RIEPILOGATIVA PER IL CALCOLO DEGLI INDICI IN CIASCUN ANNO CONSIDERATO

TABELLA n. 2

AREA	ARGOMENTO	VARIABILE DIPENDENTE		VARIABILE INDIPENDENTE		EQUAZIONE DELLA FUNZIONE CORRELATRICE (RETTA O CURVA DI REGRESSIONE)	COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE r_{xy}	ERRORE MAX %	ANDAMENTO MEDIO NEL PERIODO	POS. N.
		(Y)	INDICE	(X)	INDICE					
SCUOLA	SCOLARIZZAZIONE	INDICE DI SCOLARIZZAZIONE TOTALE (MASCHE + FEMMINE)	J_t	INDICE ABBONAMENTI TELEVISIVI	D_t	$(Y) = 38,9528 + 0,05113 \cdot (X)$	0,9889	~2%	CRESCENTE	1
		INDICE DI SCOLARIZZAZIONE FEMMINILE	J_f	"	D_t	$(Y) = 37,6574 + 0,05096 \cdot (X) + 0,00003288 \cdot (X)^2$	0,9999	~2,5%	CRESCENTE	2
FAMIGLIA	SEPARAZIONI LEGALI	NUMERO TOTALE DI SEPARAZIONI	S_t	"	D_t	$(Y) = 8056,186 - 260,71 \cdot (X) + 2,5526 \cdot (X)^2$	0,9754	~75%	CRESCENTE	3
		PERCENTUALE DI SEPARAZIONI CONSENSUALI RISPETTO AL TOTALE	S_c	"	D_t	$(Y) = 74,2725 + 0,08908 \cdot (X)$	0,9090	~8%	CRESCENTE	4
		PERCENTUALE DI SEPARAZIONI GIUDIZIALI RISPETTO AL TOTALE	S_g	"	D_t	$(Y) = 28,7275 - 0,08908 \cdot (X)$	0,9090	~45%	DECRESCENTE	5
		INDICE DEL NUMERO TOTALE DEI MATRIMONI	M_t	"	D_t	$(Y) = 98,7968 + 0,4652 \cdot (X) - 0,003369 \cdot (X)^2$	0,9993	~12%	CRESCENTE DECRESCENTE	6
		INDICE DEL NUMERO DEI MATRIMONI RELIGIOSI	M_r	"	D_t	$(Y) = 98,2272 + 0,5717 \cdot (X) - 0,004444 \cdot (X)^2$	0,9994	~12%	DECRESCENTE	7
SOCIETA'	MATRIMONI	INDICE DEL NUMERO DEI MATRIMONI CIVILI	M_c	"	D_t	$(Y) = 122,0003 - 3,8691 \cdot (X) + 0,4034 \cdot (X)^2$	0,9946	~100%	DECRESCENTE CRESCENTE	8
		INDICE DEL NUMERO DELLE NASCITE	N_a	"	D_t	$(Y) = 95,2866 + 0,6149 \cdot (X) - 0,004838 \cdot (X)^2$	0,9996	~10%	CRESCENTE DECRESCENTE	9
		INDICE DEL TOTALE DEI DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI LA GIUDIZIARIA HA INIZIATO AZIONE PENALE	K_t	"	D_t	$(Y) = 404,7326 - 0,6658 \cdot (X) + 0,009353 \cdot (X)^2$	0,9973	~31%	CRESCENTE	10
ECONOMIA	DELITTUOSITA'	INDICE DEL NUMERO DEI DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI LA GIUDIZIARIA HA INIZIATO AZIONE PENALE	K_f	"	D_t	$(Y) = 116,1545 - 1,4297 \cdot (X) + 0,02539 \cdot (X)^2$	0,9925	~44%	CRESCENTE	11
		INDICE DEL NUMERO DEI DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI LA GIUDIZIARIA HA INIZIATO AZIONE PENALE	K_o	"	D_t	$(Y) = 83,6759 + 0,4209 \cdot (X) - 0,004529 \cdot (X)^2$	0,9987	~11%	DECRESCENTE	12
		INDICE DEL NUMERO DEI PRESENTI A FINE ANNO NEGLI ISTITUTI PER MINORI.	K_m	"	D_t	$(Y) = 76,0586 - 0,4086 \cdot (X) + 0,00001836 \cdot (X)^2$	0,9932	~40%	DECRESCENTE	13
		INDICE DEL NUMERO DI ORE PER OCCUPATO DIPENDENTE, PERMIE IN CONFLITTI DI LAVORO	F_o	"	D_t	$(Y) = 60,5554 + 4,5323 \cdot (X) - 0,02526 \cdot (X)^2$	0,9461	~100%	CRESCENTE DECRESCENTE	14
		INDICE DELLA SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER GNERI ALIMENTARI (AROMETA COSTANTE - LIRE 1973)	C_a	"	D_t	$(Y) = -717,9207 + 41,8204 \cdot (X) - 0,04256 \cdot (X)^2$	0,9999	~4%	DECRESCENTE	15
ECONOMIA	CONSUMI	INDICE DELLA SPESA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER GNERI ALIMENTARI (AROMETA COSTANTE - LIRE 1973)	C_n	"	D_t	$(Y) = 62,8967 + 0,2925 \cdot (X)$	0,7099	~6%	CRESCENTE	16
		INDICE DEL TOTALE BEGGI ESPATRIATI	T_m	"	D_t	$(Y) = 126,4955 + 0,008190 \cdot (X) - 0,004228 \cdot (X)^2$	0,9934	~33%	DECRESCENTE	17
		INDICE DEL MOVIMENTO DEI CLIENTI ITALIANI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI	T_2	"	D_t	$(Y) = 402,6658 + 0,3487 \cdot (X) + 0,003429 \cdot (X)^2$	0,9997	~7,5%	CRESCENTE	18
		INDICE DEL MOVIMENTO DEI CLIENTI ITALIANI NEGLI ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI	T_e	"	D_t	$(Y) = 99,5568 + 0,9488 \cdot (X) + 0,004815 \cdot (X)^2$	0,9997	~12,5%	CRESCENTE	19
ECONOMIA	REDDITO	INDICE ABBONAMENTI TELEVISIVI	D_t	INDICE DEL REDDITO PRO CAPITE A PREZZI COSTANTI (LIRE 1980)	Q_r	$(Y) = -54,9110 + 67,1885 \cdot (X)$	0,9797	~100%	CRESCENTE	20

FIGURE CITATE NEL TESTO

I. NOTE:

- (1) G. Losito - Gli "effetti a lungo termine" delle comunicazioni di massa: problemi di definizione.
- (2) M. Mc Luhan - Gli strumenti del comunicare.

II. BIBLIOGRAFIA

- 1) I. Barrai - Metodi di regressione e classificazione in biometria - Edagricole - Ediz. 1984.
- 2) A.A. Berger - Tecniche di analisi dei mass-media - Eri - Ediz. 1984.
- 3) J.A.C. Brown - Techniques of persuasion - Pelican-Ediz.1983.
- 4) J.A.C. Brown - The social psychology of industry - Pelican - Ediz. 1981.
- 5) M. Cook - La percezione interpersonale - Il Mulino - Ediz. 1973.
- 6) M. Giuli - L'analisi transazionale nelle organizzazioni - Angeli - Ediz. 1988
- 7) H.A. Innis - Le tendenze della comunicazione - Sugarco - Ediz. 1982.
- 8) J.N. Kapferer - Le voci che corrono- Longanesi - Ediz.1988.
- 9) E. Katz - P.F. Lazarsfeld - L'influenza personale nelle comunicazioni di massa - Ediz. 1968.
- 10) D. Krech - R.S. Crutchfield - E.L. Ballachey - Individuo e società - Giunti e Barbera - Ediz. 1972.
- 11) G. Losito - Gli "effetti a lungo termine" delle comunicazioni di massa: problemi di definizione - Sociologia e ricerca sociale - N. 25 - Ediz. 1988.
- 12) P. Luzzatto Fegiz - Appunti di Statistica Metodologica (Vol. I-II - Esercitazioni) - Libreria Kappa Editrice - Ediz. 1966.
- 13) C. Maiello - L'arte di comunicare - Angeli - Ediz. 1987.
- 14) F. Mattioli - Sociometria e sociologia - Elia - Ediz. 1975.

- 15) M. Mc Luhan - Gli strumenti del comunicare - Garzanti - Ediz. 1986.
- 16) M. Morcellini - Lo spettacolo del consumo - Angeli - Ediz. 1986.
- 17) V. Packard - The hidden persuaders - Pelican - Ediz. 1984.
- 18) M.E. Roloff - La comunicazione interpersonale - Eri - Ediz. 1984.
- 19) T. Salvenimi - Elementi di Statistica - Caccucci - Ediz. 1973.
- 20) G. Statera - Società e comunicazione di massa - Palumbo - Ediz. 1987.
- 21) C.E. Shannon - W. Weaver - La teoria matematica delle comunicazioni - Etas Libri - Ediz. 1983.
- 22) R. Williams - Communications - Pelican - Ediz. 1982.
- 23) M. Wolf - Teorie della comunicazione di massa - Bompiani - Ediz. 1987.
- 24) E. De Grada - Appunti di metodologia della ricerca psicologico-sociale - Ediz. 1972.
- 25) Istat - Indagine sulla lettura e su altri aspetti del tempo libero - Anno 1984.
- 26) Istat - Statistiche culturali - Volume 27 - Anno 1987.
- 27) Istat - Sommario di statistiche storiche 1926-1985.